

POLAND

POLAND

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛИБДЕНА

Вохидов Бахриддин Рахмидинович

доктор технических наук, профессор, Навоийский государственный и
горно-технологический университет

Рустамов Исломжон Илхомович

Университет информационных технологий и менеджмента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16713002>

На современном этапе развития цветной и редкометалльной металлургии особое внимание уделяется эффективной переработке молибденсодержащих концентратов и производственных продуктов, образующихся в процессе получения триоксида молибдена. Основным промышленным сырьем для извлечения молибдена является молибденит (MoS_2), переработка которого осуществляется с целью получения чистых соединений молибдена, а также сопутствующих редких элементов, таких как рений, медь, железо и селен.

Традиционные технологии переработки включают в себя окислительный обжиг с последующим выщелачиванием полученного огарка растворами аммиака, карбоната натрия или едкого натра. Несмотря на широкое распространение, данные методы сопровождаются рядом существенных недостатков, таких как пылеунос, многослойность процессов, потери целевых металлов с пылью и кеками, а также высокие требования к очистке растворов.

В условиях растущего интереса к рациональному использованию техногенного сырья и минимизации потерь ценных компонентов особую актуальность приобретает разработка и совершенствование комбинированных гидрометаллургических схем, обеспечивающих максимальное извлечение молибдена и сопутствующих редких металлов с минимальными техногенными выбросами.

Основной продукт непосредственной переработки молибденитовых концентратов является триоксид молибдена. Он служит исходным материалом для производства молибдена и карбида молибдена - главных составляющих твердых сплавов.

В промышленности применяются несколько способов переработки концентратов. Выбор того или иного способа зависит от типа сырья, масштабов производства, технических требований к чистоте триоксида молибдена и его физическим качествам (величина частиц порошка) и

ряда определенных условий, определяющих стоимость переработки сырья [26; С. 15]. В каждой технологической схеме переработки молибденитовых концентратов можно различить следующие стадии: разложение концентрата; получение технической молибденовой кислоты; очистка технической кислоты от примесей и получение необходимого товарного продукта.

Производственные схемы переработки молибденитовых концентратов можно подразделить на следующие группы в зависимости от принятого способа вскрытия.

Основным широкоприменяемым способом переработки молибденитовых концентратов в промышленности является окислительный обжиг. Продукт обжига - технический оксид молибдена (огарок) служит исходным материалом для выплавки ферромolibдена и получения химических соединений - триоксида молибдена или солей молибдатов.

Одним из серьезных недостатков окислительного обжига является значительный пылеунос. Ввиду этого газы должны проходить сложную систему пылеулавливания как в циклонах (для улавливания крупных фракций материала), так и в электрофильтрах (для улавливания мелких частиц). Уносимая пыль содержит значительное количество сульфидного молибдена и нуждается в дополнительном обжиге. Для получения чистых соединений применяют комбинированный способ переработки. В нем первоначальной стадией также является окислительный обжиг. Полученный огарок подвергается выщелачиванию растворами гидроксида аммиака, карбоната натрия или едкого натра. Молибден при этом переходит в раствор в виде соответствующего молибдата, а затем его выделяют из раствора в виде молибдата кальция или парамolibдата аммония.

При выщелачивании огарка растворами гидроксида аммония триоксид молибдена быстро растворяется в растворе аммиака. Однако в огарках, кроме триоксида молибдена, могут присутствовать оксиды молибдена низших степеней окисления (IV, V), молибдаты, сульфаты, неокислившийся молибденит, соли щелочных металлов, кремнезем и другие примеси. Поэтому извлечение молибдена из огарка в аммиачный раствор зависит от его состава и поведения составляющих компонентов при выщелачивании растворами гидроксида аммония. Извлечение молибдена в раствор составляет 80-95%, выход кека колеблется от 10 до

30%, а содержание молибдена в них от 5 до 25%. Поэтому, как правило, необходимо дополнительное извлечение молибдена из кеков. Для снижения степени перехода примесей в аммиачный раствор иногда перед выщелачиванием огарок промывают водой. При этом в раствор переходят растворимые соли щелочных металлов, сульфаты. Потери молибдена с промывными водами составляют 2-5%.

В последнее время предлагается выщелачивать огарки в кипящем слое. Это интенсифицирует процесс выщелачивания и позволяет осуществить непрерывный процесс. Концентрированные растворы после фильтрации очищают от тяжелых металлов, осаждают их в виде сульфидов. Из очищенных аммиачных растворов молибден может быть выделен в виде пара- или тетрамолибдата аммония, молибденовой кислоты, молибдата кальция.

В настоящее время огарки, полученные при обжиге промпродуктов и нестандартных молибденовых концентратов, выщелачиваются растворами карбоната натрия. Растворы карбоната натрия, в отличие от аммиачной воды, легко разлагают молибдаты. Из полученных растворов молибдата натрия молибден осаждают хлористым кальцием в виде молибдата кальция.

Недостатками предложенных способов являются многостадийность технологии, потери молибдена и рения с пылеуносом, при обжиге концентрата и в кеках после выщелачивания огарка.

Разработана схема получения оксида молибдена из концентратов с повышенным содержанием меди и рения. Концентраты обжигают при 833 К, огарок выщелачивается растворами серной кислоты. При этом основное количество молибдена за счет протекания окислительно-восстановительных процессов находится в осадке в виде триоксида молибдена, а часть переходит в раствор. При этом медь, железо, небольшая часть молибдена и рений переходят в раствор, а остаток представляет собой товарный продукт технический оксид молибдена. Схема предусматривает совместную переработку сернокислых растворов выщелачивания триоксида молибдена и растворов скрубберов системы улавливания обжиговых газов. Соединения молибдена и рения дополнительно окисляют, добавляя в раствор пероксид водорода. Растворы направляют на экстракцию, предварительно снизив кислотность до рН 1,2.

Таким образом, аналитический обзор существующих способов переработки молибденсодержащих концентратов и промпродуктов показал, что на сегодняшний день основными направлениями повышения эффективности извлечения молибдена являются: внедрение комбинированных схем с предварительным обжигом и последующим выщелачиванием, оптимизация условий растворения и осаждения целевых компонентов, совершенствование методов очистки растворов и утилизации отходов.

Особое значение имеет выщелачивание огарков с высоким содержанием рения и меди, что позволяет получать не только технический оксид молибдена, но и концентрированные растворы, пригодные для извлечения сопутствующих редких металлов.

Перспективным направлением научных исследований является интеграция процессов сорбции, экстракции и ионообменных технологий в переработку техногенных отходов, что в комплексе может обеспечить безотходную технологию и устойчивое развитие молибденовой промышленности.

Список использованных литератур:

1. Khasanov, A. S., Eshonqulov, U. X., & Khojiev Sh, T. (2022). Technology for the Reduction of Iron Oxides in Fluidized Bed Furnaces. *Technology*, 6(12), 23-29.
2. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. *Universum: технические науки*, (5-1 (74)), 37-40.
3. Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. *Достижения науки и образования*, (19 (41)), 10-13.
4. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
5. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 423-428.

6. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬЕ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(11), 303-308.
7. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet, 2(9), 2689-0984.
8. Хасанов, А. С., Хакимов, К. Ж., Шодиев, А. Н., & Эшонкулов, У. Х. (2018). Уран и Золото. Мухофаза+ Ижтимиойсийосий, илмий-амалий ва бадий журнал, (01 (157)), 13.
9. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЕ И РУДЫ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 3(4), 291-298.
10. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(4), 34-46.
11. Eshonqulov, U. K. O. G. L., Umirzoqov, A. A., Khodjakulov, A. M., & Quziyev, N. J. (2021). DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICAL SCHEME OF SAMPLE ENRICHMENT TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. Scientific progress, 2(7), 407-413.
12. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 32-36.
13. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья (pp. 119-125).
14. Abdurashid Khasanov, & Uchkun Eshonkulov. (2023). STUDY OF METHODS OF IRON SEPARATION FROM IRON-CONTAINING RAW MATERIALS. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 119-123. Retrieved from <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/818>

15. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
16. Xudaynazar o'g'li, E. U., Kudratullayevna, K. S., Tashtemirovich, B. B., & Qodir o'g'li, H. D. (2023). TIKLANGAN KUYINDI MAGNITLI FRAKSIYASINING SEMENTLOVCHI XUSUSIYATINI TEKSHIRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 3(11), 1-7.
17. Xudaynazar o'g'li, E. U., Kudratullayevna, K. S., Tashtemirovich, B. B., & Qodir o'g'li, H. D. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYOLAR TARKIBINI VA ULARDAN TEMIR AJRATIB OLISH USULLARINI O'RGANISH. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(10), 29-37.
18. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ЦИНКОВЫХ ОТХОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКЕ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 28-32.
19. Shodiyev, A., Turobov, S., Abdullayev, Z., & Eshonqulov, U. (2023). AN'ANAVIY NIKEL ERITISH JARAYONIDA PAST DARAJADAGI NIKEL SHTEYNI TEMIRNI OKSIDLASH VA UNI SILIKATLI SHLAKLAR SIFATIDA OLIV TASHLASH UCHUN YUQORI HARORATLI ERITISH YO'LI BILAN YUQORI SIFATLI NIKEL SHTEYNIGA AYLANTIRISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 39-42.
20. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАЛЬМАКЫР». *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 33-38.
21. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). СПОСОБЫ ОЧИСТКИ КОНЦЕНТРАТОВ ПЛАТИНОИДОВ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 23-27.
22. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКА КОНЦЕНТРАТОВ ЧЕРНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ХВОСТОВ МОФ-1 И МОФ-2 С КОМПЛЕКСНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 43-47.
23. Eshonqulov, U. X. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYODAN VA MA'DANLARDAN TEMIRNI AJRATIB OLISHNING TEXNOLOGIK O'LCHAMLARINI TADQIQ QILISH VA ANIQLASH. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 1(2), 64-69.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

24. Эшонкулов, У. Х., Каюмов, О. А., & Хакимов, К. Ж. (2022). Изучение Технологии Прямого Восстановления Железа. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(11), 151-156.